

GÊNERO PODCAST E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO ENSINO NO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834472

Thaynara Barbosa de Freitas (UFRA)
Graduando do curso de Letras-Português
thaynara290330@gmail.com.

Thiago Gonçalves Martins (UFRA)
Graduando do curso de Letras-Português
thigogm_logica@hotmail.com

Jany Éric Queirós Ferreira (UFRA)
Professor doutor do Curso de Letras
jany.ferreira@ufra.edu.br

Resumo: Esta pesquisa visa apresentar uma proposta de intervenção para o trabalho de variação linguística por meio do gênero discursivo *Podcast*. A motivação pautou-se na experiência vivida no Estágio Supervisionado Orientado I. Justifica-se pelo fato de haver pouca abordagem com a oralidade em sala de aula, surgindo a necessidade de os alunos terem contato com gêneros textuais que possibilitam a incorporação no seu cotidiano de práticas de escuta e fala que desenvolvam sua autonomia e senso crítico. As habilidades a serem trabalhadas em sala de aula são EMLp01 e EMLp03 da competência 07, previstas na BNCC (2019), cujo principal objetivo é conhecer as tecnologias digitais para que haja criticidade por parte do estudante ao usar a linguagem em diferentes contextos. Como tema, a proposta aborda a variação linguística de forma a desenvolver um ensino mais democrático em consonância com a competência 4 da BNCC, que valoriza a multipluralidade da língua. Para o desenvolvimento do trabalho em sala, baseamo-nos nos estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), de Menegassi (2004), na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2019), Bakhtin (2003) e Bagno (2007). O público-alvo são alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino, situada no município de Belém do Pará. Ao final, espera-se que o aluno explore o gênero textual em questão de forma ética, produtiva, utilizando as diferentes linguagens, inclusive nas modalidades digitais, de modo a ampliar sua competência comunicativa por meio de diferentes formas de uso da língua.

Palavras-chave: crenças linguísticas; gêneros textuais; sequência didática.